

УЎК: 636.2.03.018.08.88/637

ДЕҲҚОН ВА ТОМОРҚА ХЎЖАЛИКЛАРИ ШАРОИТИДА МА ҲСУЛОТ ЕТИШТИРИШНИНГ ЖАДАЛ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Жабборов Шермат Шокирович, ²Нурматов Аъзам Акбарович

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти (ЧПИТИ), директор
ўринбосари, к.х.ф.ф.д. (PhD), ²Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти
(ЧПИТИ), директори, к.х.ф.н., катта илмий ходим

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859481>

Аннотация. Мақолада Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти ҳамда Жанубий Кореянинг КОPIA маркази билан ҳамкорликда техник лойиҳа доирасида амалга оширилган тадқиқот натижаларининг таҳлили, деҳқон ва томорқа хўжаликлари шароитида сут ва гўшт ишлаб чиқаришнинг жадал технологияси – ТМР-ни жорий қилишнинг иқтисодий жиҳатдан самарали эканлиги ва бу технология маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириши тўғрисида баён қилинган.

Калим сўзлар: хонадон, тана, буқача, ахталанган, сут, гўшт, озиқлантириш, тирик вазн, кунлик ўсиши, озиқ-овқат маҳсулотлари, омухта ем, технология, парваришлаш, аҳоли хонадони.

Аннотация. В статье анализируются результаты исследований, проведенных в рамках технического проекта совместно с Научно-исследовательским институтом животноводства и птицеводства и Центром КОPIA Южной Кореи, экономической эффективности внедрения интенсивной технологии – по ТМР в производстве молока и мяса в условиях фермерского и домашнего хозяйства, и эта технология позволит увеличить объемы производства.

Ключевые слова: телка, бычок, кастрированный, молоко, мясо, кормление, живая масса, суточный прирост, продукты питания, комбинированные корма, технология, уход, приусадебьа.

Abstract. The article analyzes the results of research conducted within the framework of a technical project jointly with the Research Institute of Livestock and Poultry and the KOPIA Center of South Korea, the economic efficiency of introducing intensive technology - for TMR in the production of milk and meat in farm and household conditions, and this technology will allow increase production volumes.

Keywords: heifer, bull, castrated, milk, meat, feeding, live weight, daily gain, food, combined feed, technology, care, homestead.

Кириш. Республикамизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, ички истеъмол бозорини маҳсулотлар билан тўлдирилиб боришида чорвачилик соҳаси ҳам салмоқли аҳамият касб этади. Бундан ташқари, аҳолини ўзини-ўзи бандлигини таъминлашда ва янги иш ўринлари яратишда ҳам чорвачилик соҳасининг қорамолчилик тармоғи муҳим ўрин тутди. Шу назардан, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти ва Жанубий Кореянинг КОPIA маркази билан ҳамкорликда “Намунали чорвадор қишлоқлар” техник лойиҳа доирасида тадқиқотлар амалга оширилди. Бунда республика бўйича 7 вилоятдаги 155 та хонадонларда боқиб парвариш қилинаётган 485 бош қорамоллар бўйича тажрибалар олиб борилди. Шундан 20 бошини институт тажриба хўжалиги қармоғидаги қорамоллар (буқачалар) ташкил қилади. Институт тажриба хўжалигидаги буқалар эса 3 хил

усулда ахта қилинди. Маълумки, озиклантириш шароитлари талаб даражасида ташкил қилингандагина чорва моллари ўзининг ирсий имкониятини тўлиқ намоён қилади. Тадқиқотлар давомида озиклантириш омилининг қорамоллардан ташқари бошқа қишлоқ хўжалиқ ҳайвонлари маҳсулдорлигига таъсири илмий манбаларни таҳлил қилиш орқали ўрганилди. Озиклантириш омилининг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалиқ ҳайвонларида озиклантириш омилини маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қаҳрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалиқ ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Илмий тадқиқот ишини бажаришда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар асосида ва ҳисоб-китоб ишлари ҳужжатлар маълумотларидан фойдаланиб олиб борилди. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти ва Жанубий Кореянинг КОРИА маркази билан ҳамкорликда “Намунали чорвадор қишлоқлар” техник лойиҳа доирасида тадқиқотлар республикамизнинг Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Қашқадарё, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент ва Фарғона вилоятларидаги 155 та хонадонлар шароитида боқиб парвариш қилинаётган 485 бош қорамолларда олиб борилди. Шундан 20 бошини институт тажриба хўжалиги қарамоғидаги қорамоллар (букачалар) бўлиб, улар 3 хил усулда ахталаш амалга оширилди.

1-жадвал. Илмий тажрибалар бажарилган ҳудудлар ва тадқиқот объектлари

т/р	Ҳудудлар	Туманлар	Аҳоли хонадонлари сони	Қорамоллар бош сони
1	Сурхондарё	Сариосё	25	75
2	Қашқадарё	Яккабоғ	6	18
		Қамаши	12	36
		Китоб	7	21
3	Фарғона	Фурқат	23	69
		Бешариқ	2	6

4	Қорақалпоғистон Республикаси	Беруний	25	75
5	Тошкент	Юқоричирчиқ	2	20
		Ўртачирчиқ	3	25
6	Бухоро	Қорақўл	25	75
7	Самарқанд	Самарқанд	10	30
		Оқдарё	15	15
8	ЧПИТИ	Қибрай	-	20
Жами			155	485

1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тадқиқотлар кўлами республика миқёсда деярли барча табиий иқлим шароитида жойлашган хуудларни камраб олган. Қуйида тажрибадаги аҳоли хонадонларида боқиб парвариш қилинаётган 26 ойлик таналар ва ахталанган буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичлари келтирилади (2-3 жадваллар).

2- жадвал. Тажрибадаги аҳоли хонадонларида боқиб парвариш қилинаётган 26 ойлик таналарнинг экстерьер кўрсаткичлари

т/р	Вилоятлар	Яғрин баландлиги, см		Кўкрак айланаси, см		Гавда қия узунлиги, см		Тирик вазни, кг	
		M±m	Sv, %	M±m	Sv, %	M±m	Sv, %	M±m	Sv, %
1	Қорақалпоғистон Республикаси	131,2±0,72	6,84	158,8±0,60	5,78	131,3±1,5	6,35	216,3±1,3	11,20
2	Сурхондарё	137,8±0,32	4,15	165,6±0,90	9,31	142,2±1,23	6,59	252,7±1,90	6,30
3	Қашқадарё	137,1±0,40	3,32	168,1±0,70	7,33	155,1±1,36	6,38	256,9±1,80	14,80
4	Фарғона	135,5±5,30	2,30	171,3±1,30	2,38	156,6±1,7	7,73	258,7±2,40	9,40
5	Тошкент	130,0±0,20	2,28	172,1±0,20	3,61	138,6±1,10	2,58	238,4±1,40	12,30
6	Бухоро	138,5±2,50	2,30	177,2±1,80	5,75	153,9±1,28	6,41	269,6±3,40	9,90
7	Самарқанд	134,0±0,72	7,39	146,7±0,60	8,54	134,2±1,31	7,55	215,9±2,90	11,38
Ўртача		134,8±1,45	4,08	165,7±0,90	6,10	144,5±1,35	6,22	244,1±2,15	10,75

2-жадвал маълумотларининг таҳлили шуни кўрсатадики, тажрибадаги аҳоли хонадонларида боқиб парвариш қилинаётган 26 ойлик урғочи таналарнинг экстерьер кўрсаткичлари Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё ва Фарғона вилоятларида ТМР технологияси асосида боқилган қорамолларнинг тирик вазни ва тана ўлчамлари Қорақалпоғистон Республикаси ва Самарқанд вилоятларидаги қорамолларга нисбатан юқори бўлди.

**3- жадвал. Тажрибадаги аҳоли хонадонларида боқиб парвариш қилинаётган
 26 ойлик ахталанган буқачаларнинг экстерьер кўрсаткичлари**

t/p	Вилоятлар	Яғрин баладлиги, см		Кўкрак айланаси, см		Гавда қия узунлиги, см		Тирик вазни, кг	
		M±m	Sv, %	M±m	Sv, %	M±m	Sv, %	M±m	Sv, %
1	Қорақалпоғистон Республикаси	368,20±1,0 0	7,10	137,1±1,1 0	5,10	148,1±1,7 8	3,30	378,1±9,1 0	0,50
2	Сурхондарё	374,90±2,1 0	6,90	129,7±1,1 2	3,20	144,3±0,9 2	2,90	381,9±8,6 0	1,60
3	Қашқадарё	381,10±1,9 0	6,30	128,9±0,9 6	8,10	149,3±1,7 7	3,10	379,3±8,9 0	1,00
4	Фарғона	378,20±2,3 0	2,90	138,9±2,2 1	4,20	151,7±1,8 0	1,90	381,5±1,2 0	0,90
5	Тошкент	377,50±3,1 0	5,10	135,4±1,3 9	2,30	150,1±2,0 1	2,70	379,6±1,9 0	1,80
6	Бухоро	379,60±2,6 0	7,30	129,9±1,9 8	7,00	146,9±0,8 5	3,80	375,8±3,7 0	4,30
7	Самарқанд	371,30±0,9 0	5,80	134,4±2,4 0	1,20	149,3±1,8 2	3,40	380,3±6,0 0	2,80
	Ўртача	375,80±2,0 0	5,90	133,5±1,6 0	4,40	148,5±1,6 0	3,00	379,5±5,6 0	1,80

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Бухоро, Сурхондарё, Қашқадарё ва Фарғона вилоятларида ахталанган буқачаларнинг тирик вазни ва тана ўлчамлари Қорақалпоғистон Республикаси, Қашқадарё ва Самарқанд вилоятларидагиларга нисбатан юқори бўлганлиги аниқланди.

4-жадвал. ЧПИТИ хўжалигидаги ахталанган буқачаларнинг тирик вазни

t/p	Ахталаш усуллари (гурухлар)	Буқачаларнинг тирик вазни (кг) ва кунлик ўсиши (г)			
		6 ойлик	16 ойлик	26 ойлик	кунлик ўсиши , г
1	Ахталанмаган буқачалар (назорат гуруҳи)	85,4	186,8	371	0,614
2	Сиқиш усули (1-тажриба гуруҳи)	92,4	198,4	386	0,625
3	Резина усули (2-тажриба гуруҳи)	92,8	202,3	398	0,652
4	Жаррохлик усули (3-тажриба гуруҳи)	86,2	207	388,6	0,605
	Ўртача	89,2	198,6	383,4	0,624

Чорвачилик соҳаси ривожланган Жанубий Корея давлатида насл учун олиб қолинган буқачалардан ташқари ҳамма буқачалар ахталанди. Бу эса уларга сунъий уруғлантириш орқали қорамолларнинг насл ва маҳсулдорлигини оширишга, юқори тирик вазн олишга, озукани тежашга сифатли мрамарсимон гўшт етиштиришга, кенг имконият яратди. 4- жадвалда 3 хил усулда ахталанган буқачалар тирик вазни кўрсаткичлари келтирилган бўлиб, назорат гуруҳига нисбатан қисқичда сиқиш усулида 15 кг, резинада боғлаш усулида 27 кг, жарроҳлик усули билан ахталанган буқачаларнинг тирик вазни эса 17,6 кг, юқори бўлганлиги аниқланди.

Омухта ем тарқатиш жараёни

Тадқиқот самарадорлигини ошириш ва “Намунали чорва-дор қишлоқлар” техник лойиҳа доирасидаги ишларни янада тўлақонли бажариш мақсадида 7 вилоятдаги 155 та хонодонлардаги қорамоллар учун ҳар бир хонадонга 400 кг дан омухта ем олиб берилибди ва аҳоли хонадонларга тарқатилди. Шунингдек, 2021 йилда Республикаиздаги Фарғона, Қашқадарё, Сурхондарё, Тошкент ва Бухоро вилоятларидаги 10 тадан хонадонлар танлаб олиниб, ҳар бир хонодонга 2 бошдан эркак бузоқ ва 3 бошдан таналар, жами 5 бошдан қорамоллар тарқатилди.

Келажакда 50 тадан 100 бошгача қорамол боқа оладиган, 5 та тумандаги 10 та хонадонларга 6 ойлик ёшдаги 100 бош эркак ва 150 та бош таналар тарқатилди. Мавжуд қорамолларни юқумли касалликларга қарши эмланди ва қорамолларни имунитетини ошириш ва озикани ҳазм қилишини яхшилаш учун зарурий витамин ва минераллар билан таъминланди. 2021 йилда ҳар бир хонадонга олиб берилган 2 тадан эркак бузоқлардан биттаси ахталанди, TMR технологияси асосида бўрдоқига боқиш орқали сифатли мрамарсимон гўшт етиштириш ҳамда, ҳар бир туманга биттадан ўт майдалагич миксер аппарати тарқатилди. Қуйида тажрибадаги 6 ойлик ва 12 ойлик таналар ва ахталанган бузоқларнинг тирик вазни ҳамда кунлик семириши кўрсаткичлари келтирилади (5-жадваллар).

5-жадвал. тажрибадаги 6 ойлик ва 12 ойлик тана ва ахталанган бузоқларнинг тирик вазн (кг) ва кунлик ўсиши (г) кўрсаткичлари

Худудлар	Таналар			Ахталанган бузоқлар		
	6 ойликда	12 ойликда	кунлик ўсиши	6 ойликда	12 ойликда	кунлик ўсиши
Сурхондарё	75,4	158	458	85	165	444
Қашқадарё	73,4	161	486	87	169	455
Бухоро	69,8	157	484	79	168	494
Фарғона	79,2	159	443	83	166	461
Тошкент	81,2	160	437	88	170	455
Ўртача	81,2	159	461,6	85	165	444

5-жадваллар маълумотларининг таҳлиliga кўра, тажриба гуруҳларидаги 6 ойлик ва 12 ойлик урғочиларнинг тирик вазни сезиларли даражада жадаллашган ва ўртача кунлик тирик вазн ортиши 461,6 граммни ташкил қилди.

Хулоса. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти ҳамда Жанубий Кореянинг КОРИА маркази билан ҳамкорликда “Намунали чорвадор қишлоқлар” техник лойиҳа доирасида амалга оширилган тадқиқот натижаларининг таҳлиliga кўра, деҳқон ва

томорқа хўжаликлари шароитида сут ва гўшт ишлаб чиқаришнинг жадал технологияси – ТМР-ни жорий қилиш иқтисодий жиҳатдан самарали ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини оширади ҳамда шахсий хонадон эгалари учун ўзини-ўзи иш билан таъминлаш имконияти яратилади.

REFERENCES

1. Akmalxanov Sh.A., Jumadullayev B.X., Yuldoshev D.Q., Komilov A.A., Imankulova K.A., Gulmatova N.A. Qoramollarni asrash, oziqlantirish va pushtdorlik xususiyatlarini yaxshilash bo'yicha "Tavsiyanoma"-Toshkent-2020
2. Ashirov M. E. Sutdor qoramollar seleksiyasi. Monografiya, T., «Navruz», 2017y, 356-380 bet.
3. Аллашов Б.Д. Ахмедов Т. П, Бонни М.А, Озуқа экинларидан сули экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “Ўзбекистон кенг баргли” навида бирламчи уруғчилик ишларини олиб борилиши. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 248-250 б
4. Нурматов А.А., Жабборов Ш.Ш., Ҳафизов И.И., Тагаева Л.Х. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси](#). Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari., 2024/5/30, Toshkent, ToshDAU, 200-206b.
5. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И.Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari., 2024/5/17, Qarshi-2024, TIQXMMI, 400-403b.
6. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Ёш тойларнинг ўсиш ривожланишига мақбул озиқлантириш ва сақлаш технологиясининг таъсири. Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot institutida "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali bilan hamkorlikda 2024-yil 26-27-sentabr kunlari o'tkazilgan "Chorvachilikni rivojlantirishning dolzarb muammolari, zamonaviy usullari va rivojlantirish istiqbollari" mavzusida Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari., /Chorvachilik va parrandachilik ilmiy-tadqiqot instituti./ 26-27-sentabr, 2024-yil, Toshkent.